

一. 问题描述

设计一个程序实现对宾馆房间的基本管理，可以实现：客房信息的录入功能；客人入住登记、客人退房结算；客房信息浏览功能，浏览全部客户的信息，客房信息和客户信息分别保存于不同文件；客房信息查询，查询空房间情况，实现按房间号查询等。

二. 基本要求

(1) 使用面向对象编程思想编写开发过程中需要用到的类，比如：至少包含四个类：日期类，客房类，主要包含客房信息（房号类型，是否有客人等）及相关操作；客人类，主要完成客户信息（身份证，入住时间，姓名，性别等）的相关操作；管理类实现对客房的管理。

(2) 输入和输出可以使用文本文件重定向输入（保存数据为磁盘文件）；也可以使用标准输入输出进行（提交时需要提交 TXT 格式输入数据）。比如：room.txt 的文件，文件中应包含 20 条以上记录（房间的初始状态），guest.txt 的文本文件，包含 10 条以上客人记录。在运行程序时自动载入。

(3) 基本功能要求具有增、删、改、查。

三. 需求分析

针对顾客入住宾馆房间的问题，设计开发了宾馆房间管理系统。系统的主要功能是完成对宾馆房间的记录，以及对于顾客入住以及退房等进行管理。为方便用户进行入住登记和退房结算，本系统需要符合以下几个方面的要求：

1. 实现对房间和客人信息的管理。
2. 系统操作方便易懂，不涉及过于复杂的操作。
3. 信息输出格式便于浏览，输出格式固定。输入文件以 TXT 存储房间与客人的相关信息，输出结果将 TXT 内容以文本形式展示，并写入 TXT 保存相关数据。
4. 对于操作，如果操作方式正确，则提示操作成功，操作失败，提示输入不符合要求，并返回主菜单。

四. 概要设计

4.1 系统流程

本系统首先自动读取本地数据，如果数据读取存在问题，则提示文件出错，继续执行，通过进入菜单后手动录入获取数据。在文本读取完成后，进入菜单选项，循环获取用户输入，根据用户输入判断执行的功能进行跳转。等到用户执行退出功能后，进行文件保存，退出系统。

图 4-1 系统流程

4.2 数据类准备

对应两个数据文件，考虑到类的封装，数据的持久化。建立两个数据类用作对两个文本文件数据的操作。两个数据类分别是顾客类和宾馆房间类。

4.3 时间类

对于宾馆房间的入住和退租，使用时间类去记录时间。时间格式为年月日（xxxx-xx-xx），其中用短横线隔开。同时写了一个转换函数，将年月日转化为具体格式进行输出。

4.4 管理类设计

为了建立数据之间的联系，设计了宾馆房间管理类。宾馆房间管理类为核心，里面使用 vector 对数据对象进行存储。定义了菜单选项以及对应的功能跳转。

4.5 类之间的关系

在主函数中通过调用管理类启动系统，剩下操作都在管理类中进行。顾客类中包括了时间类，用来存储顾客入住时间以及退房时间。在管理类中，建立了顾客类和房间类的对象变量数组，使用 vector 容器容纳这些对象，进行操作。管理类中建立了大量的关于这两个数据类的函数，进而实现对类对象处理，完成宾馆房间管理的功能。

五. 详细设计

宾馆房间管理系统共设计了四个类，包括宾馆房间类（CHotelRoom）、顾客信息类（CGuest）、时间类（CHotelTiem）以及管理类(CManage)。如下图所示

图 5-1 类设计图

5.1 房间类（CHotelRoom）

房间类主要包括了三个成员变量，分别是房间编号、房间类型以及房间状态。同时对房间类的构造函数做了重载，能够更具需求产生房间类对象，并且私有化成员变量，写了对成员变量的获取以及设置方法（Get()、Set()），最后为了方便统一输出，为房间的成员变量打印重载了输出<<符号。具体实现代码如下：

```
#pragma once
#include "pch.h"

class CHotelRoom
{
public:
    //重载构造函数
    CHotelRoom(string roomNumber, string roomType, string roomStatu);
    ~CHotelRoom();

    //成员变量的get set方法
    string GetRoomNumber();
    void SetRoomNumber(string roomNumber);
    string GetRoomType();
    void SetRoomType(string roomType);
    string GetRoomStatu();
    void SetRoomStatu(string roomStatu);
};
```

```

//重载输出
friend ostream& operator<<(ostream& os, const CHotelRoom& c)
{
    cout << setw(12) << c._roomNumber << setw(10) << c._roomType <<
setw(10) <<
        c._roomStatu << "\n";
    return os;
}
private:
    string _roomNumber; //房间号
    string _roomType; //房间类型
    string _roomStatu; //房间状态
};

#include "CHotelRoom.h"

CHotelRoom::CHotelRoom(string roomNumber, string roomType, string roomStatu):
    _roomNumber(roomNumber), _roomType(roomType), _roomStatu(roomStatu)
{
} //构造函数

CHotelRoom::~CHotelRoom()
{
} //析构函数

string CHotelRoom::GetRoomNumber()
{
    return _roomNumber;
} //获取房间号

void CHotelRoom::SetRoomNumber(string roomNumber)
{
    _roomNumber = roomNumber;
}

string CHotelRoom::GetRoomType()
{
    return _roomType;
} //获取房间类型

void CHotelRoom::SetRoomType(string roomType)
{
    _roomType = roomType;
}

```

```

}

string CHotelRoom::GetRoomStatu()
{
    return _roomStatu;
} // 获取房间状态

void CHotelRoom::SetRoomStatu(string roomStatu)
{
    _roomStatu = roomStatu;
}

```

5.2 顾客信息类(CGuest)

顾客信息包括身份证号码、姓名、性别。但为了能够方便记录顾客登记住房，在顾客类中加入了住房编号、住房时间以及退房时间。这些变量私有化定义，同时写了相应的获取、赋值 Get()、Set() 方式。重载构造函数以及输出 << 符号，方便对顾客对象的操作。具体实现方式如下：

```

#pragma once
#include "pch.h"
#include "CHotelTime.h"
class CGuest
{
public:
    CGuest(string idCard, string name, string gender, string _roomNumber,
           CHotelTime _registerTime, CHotelTime _checkOutTime);

    ~CGuest();

    string GetIdCard(); // 身份证号
    void SetIdCard(string idCard);
    string GetName();
    void SetName(string name);
    string GetGender();
    void SetGender(string gender);
    string GetRoomNumber();
    void SetRoomNumber(string roomNumber);
    string GetRegisterTime(); // 入住时间
    string GetCheckOutTime(); // 退房时间
    void SetCheckOutTime(CHotelTime time);

    // 重载输出
    friend ostream& operator<<(ostream& os, const CGuest& c)
    {
        cout.left;
    }
}

```

```

        cout << setw(12) << c._idCard << setw(12) << c._name << setw(5) <<
            c._gender << setw(12) << c._roomNumber << setw(12) <<
            c._registerTime.GetTime() << setw(12) << c._checkOutTime.GetTime() <<
"\n";
        return os;
    }

private:
    string _idCard;//身份证号
    string _name;
    string _gender;
    string _roomNumber;//租房编号
    CHotelTime _registerTime;//入住时间
    CHotelTime _checkOutTime;//退房时间

};

#include "CGuest.h"

CGuest::CGuest(string idCard, string name, string gender, string roomNumber,
    CHotelTime _registerTime, CHotelTime _checkOutTime):
    _idCard(idCard), _name(name), _gender(gender), _roomNumber(roomNumber),
    _registerTime(_registerTime), _checkOutTime(_checkOutTime)
{
}

CGuest::~CGuest()
{
} //析构函数

string CGuest::GetIdCard()
{
    return _idCard;
} //获取客人ID

void CGuest::SetIdCard(string idCard)
{
    _idCard = idCard;
}

string CGuest::GetName()
{
    return _name;
} //获取客人姓名

```

```
void CGuest::SetName(string name)
{
    _name = name;
}

void CGuest::SetGender(string gender)
{
    _gender = gender;
}

string CGuest::GetRoomNumber()
{
    return _roomNumber;
} // 获取客人房号

void CGuest::SetRoomNumber(string roomNumber)
{
    _roomNumber = roomNumber;
}

void CGuest::SetCheckOutTime(CHotelTime time)
{
    _checkOutTime = time;
}

string CGuest::GetRegisterTime()
{
    return _registerTime.GetTime();
} // 获取入住登记时间

string CGuest::GetCheckOutTime()
{
    return _checkOutTime.GetTime();
} // 获取退房时间

string CGuest::GetGender()
{
    return _gender;
} // 获取客人性别
```

5.3 时间类（CHotelTiem）

时间类比较简单，主要包括年、月、日三个时间变量，且私有化。由于不需要对这三个变量进行更改，就不向外提供 Get()、Set() 方法，赋值采用构造函数赋值。对于输出，定义一个 toString() 方法将时间类私有变量进行拼接，得到想要的时间格式。具体实现方式如下：

```
#pragma once
#include "pch.h"
class CHotelTime
{
public:
    CHotelTime();
    CHotelTime(string time); //xxxx-xx-xx格式时间
    CHotelTime(string year, string month, string day);
    ~CHotelTime(); //析构函数

    string GetTime() const;

    CHotelTime& operator=(const CHotelTime& another) //重载等号
    {
        // 1.防止自身赋值
        if (this == &another)
        {
            return *this;
        }

        this->_year = another._year;
        this->_month = another._month;
        this->_day = another._day;
        return *this;
    }
private:
    string _year;
    string _month;
    string _day;
};

#include "CHotelTime.h"

CHotelTime::CHotelTime():
    _year("-"), _month(""), _day("")
{
}
```

```

CHotelTime::CHotelTime(string time)
{
    _year = time.substr(0, 4);
    _month = time.substr(5, 2);
    _day = time.substr(8, 2);
}

```

```

CHotelTime::CHotelTime(string year, string month, string day):
    _year(year), _month(month), _day(day)
{
}

```

```

CHotelTime::~CHotelTime()
{
}

```

```

string CHotelTime::GetTime() const
{
    return _year + '-' + _month + '-' + _day;
}

```

5.4 管理类(CManage)

管理类是整个系统的操作运算中心，主要包括了一系列的操作方法，包括数据对象变量读取、保存、新增、删除等。使用了 vector 操作顾客和房间对象。具体实现方式如下：

```

#pragma once
#include "CGuest.h"
#include "CHotelRoom.h"

class CManage
{
public:
    CManage();
    ~CManage();

    void Run();
    void Load();
    void Save();
    void Menu();//菜单函数
    void ReturnMenu();//返回函数

    void RegisterRoom();//住房登记
    void CheckOutRoom();//退房登记
    void AddRoom(); //新增房间

```

```

void Query();
void Alert();//修改
void Delete();

void AddGuest(string idCard, string name, string gender,
              string roomNumber, CHotelTime registerTime, CHotelTime
checkoutTime);
void AddHotelRoom(string roomNumeber, string roomType, string roomStatu);

private:
    vector<CGuest> _guests;
    vector<CHotelRoom> _hotelRooms;

    string _guests_head;//打印宾客信息头
    string _rooms_head;//打印房间信息头
};

#include "CManage.h"

#include "CManage.h"

void CManage::Menu()
{
    system("cls");//清屏
    std::cout << "*****\n";
    std::cout << "*-----酒店房间管理系统-----*\n";
    std::cout << "*-----      1          住房登记      -----*\n";
    std::cout << "*-----      2          退房登记      -----*\n";
    std::cout << "*-----      3          新增房间      -----*\n";
    std::cout << "*-----      4          查    询      -----*\n";
    std::cout << "*-----      5          删    除      -----*\n";
    std::cout << "*-----      6          修    改      -----*\n";
    std::cout << "*-----      7          保    存      -----*\n";
    std::cout << "*-----      8          退    出      -----*\n";
    std::cout << "*****\n";
}

void CManage::ReturnMenu()
{
    cout << "按任意键返回主菜单.....\n";
}

```

```

    getchar();
    getchar();
    Menu();
}

void CManage::RegisterRoom()//模拟登记入住
{
    string roomNumber;
    string idCard;//身份证号
    string name;
    string gender;
    string registerTime;//入住时间
    //CHotelTime checkOutTime;//退房时间
    system("cls");
    cout << "请输入房间编号:";
    cin >> roomNumber;
    int i;
    for (i = 0; i < _hotelRooms.size(); i++)
    {
        if (_hotelRooms[i].GetRoomNumber() == roomNumber)
        {
            break;
        }
    }
    if (i == _hotelRooms.size() || _hotelRooms[i].GetRoomStatu() != "空闲")
    {
        cout << "无该房间或该房间已被占用\n";
        ReturnMenu();
        return;
    }
    else
    {
        _hotelRooms[i].SetRoomStatu("占用");
    }

    cout << "请输入住客身份证信息:";
    cin >> idCard;
    cout << "请输入住客姓名:";
    cin >> name;
    cout << "请输入住客性别:";
    cin >> gender;
    cout << "请输入租客入住时间(yyyy-mm-dd):";
    cin >> registerTime;
    CHotelTime time(registerTime);

```

```

    CHotelTime check_out_time;//此时为空
    AddGuest(idCard, name, gender, roomNumber, time, check_out_time);
    cout << "房间订单生成!!!\n";
    ReturnMenu();
}

void CManage::CheckOutRoom()//模拟退房
{
    system("cls");
    string roomNumber;
    cout << "请输入房间编号:";
    cin >> roomNumber;
    int i;
    for (i = 0; i < _hotelRooms.size(); i++)
    {
        if (_hotelRooms[i].GetRoomNumber() == roomNumber)
        {
            break;
        }
    }
    if (i == _hotelRooms.size() || _hotelRooms[i].GetRoomStatu() == "空闲")
    {
        cout << "没有该房间的使用情况，请核准后再退房!!!\n";
        ReturnMenu();
        return;
    }
    else
    {
        _hotelRooms[i].SetRoomStatu("空闲");
    }

    string check_out_time;
    cout << "请输入退租时间(yyyy-mm-dd):";
    cin >> check_out_time;
    CHotelTime time(check_out_time);
    for (i = 0; i < _guests.size(); i++)
    {
        if (_guests[i].GetRoomNumber() == roomNumber)
        {
            _guests[i].SetCheckOutTime(time);
            break;
        }
    }
}

```

```

        cout << "房间退租成功!!!\n";
        ReturnMenu();
    }

void CManage::AddRoom()//添加房间
{
    string roomNumber; //房间号
    string roomType;//房间类型
    string roomStatu;//房间状态
    system("cls");
    cout << "请输入新增房间编号:";
    cin >> roomNumber;

    int i;
    for (i = 0; i < _hotelRooms.size(); i++)
    {
        if (_hotelRooms[i].GetRoomNumber() == roomNumber)
        {
            cout << "当前房间已存在!!!\n";
            ReturnMenu();
            return;
        }
    }

    cout << "请输入新增房间类型(大、中、小):";
    cin >> roomType;

    AddHotelRoom(roomNumber, roomType, "空闲");
    cout << "新增房间成功!!!\n";
    ReturnMenu();
}

CManage::CManage()
{
    _guests_head = "    身份证号    姓名    性别    房号    入住时间    退房时间\n";
    _rooms_head = "    房间号    房间类型    状态\n";
}

CManage::~CManage()
{
}

```

```
void CManage::Run()
{
    Menu();
    char op;
    cout << "请输入菜单选项:";

    while (op = getchar())
    {
        switch (op)
        {
            case '1':
                RegisterRoom();
                break;
            case '2':
                CheckOutRoom();
                break;
            case '3':
                AddRoom();
                break;
            case '4':
                Query();
                break;
            case '5':
                Delete();
                break;
            case '6':
                Alert();
                break;
            case '7':
                Save();
                break;
            case '8':
                return;
            default:
                break;
        }
        cout << "请输入菜单选项:";
    }
}
```

```
void CManage::Load()//文件读取
{
    int flag = 0;
    //录入顾客信息
```



```

    }

    CHotelTime register_time(info_time[0], info_time[1], info_time[2]);
    CHotelTime check_out_time(info_time[3], info_time[4], info_time[5]);
    AddGuest(info_guest[0], info_guest[1], info_guest[2], info_guest[3],
            register_time, check_out_time);
}
in_guestInfo.close();
cout << "顾客数据加载成功!!! \n";
}

```

```

flag = 0;
//录入客房信息
string roomInfoPathName = "room.txt";
ifstream in_roomInfo(roomInfoPathName);

if (!in_roomInfo.is_open())
{
    cout << "房间信息文件加载失败，稍后将重新生成!!! \n";
    cout << "任意键跳转到菜单...";
    getchar();
    return;
}

```

```

while (getline(in_roomInfo, line))
{
    if (flag == 0)//跳过第一行
    {
        flag = 1;
        continue;
    }
    string room_info[3];
    int n = line.size();
    int j = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (line[i] != ' ' && line[i] != '\0')
        {
            room_info[j] += line[i];
        }
        else
        {
            if (line[i - 1] != ' ')

```

```

        j++;
    }
}

    AddHotelRoom(room_info[0], room_info[1], room_info[2]);
}
in_roomInfo.close();

cout << "房间数据加载成功!!! \n";
cout << "任意键跳转到菜单...";
getchar();
}

void CManage::Query()
{
    system("cls");
    cout << "输入A显示顾客信息， 输入B显示房间信息:";
    char ch;
    cin >> ch;
    if (ch == 'A' || ch == 'a')
    {
        cout << "-----顾客信息-----\n";
        cout << _guests_head;
        for (int i = 0; i < _guests.size(); i++)
        {
            cout << _guests[i];
        }
        cout << "-----\n";
    }
    else if (ch == 'B' || ch == 'b')
    {
        cout << "-----房间信息-----\n";
        cout << _rooms_head;
        for (int i = 0; i < _hotelRooms.size(); i++)
        {
            cout << _hotelRooms[i];
        }
        cout << "-----\n";
    }
    cout << "查询成功!!!\n";
    ReturnMenu();
}
}

```

```

void CManage::Alert()
{
    system("cls");
    cout << "输入1修改顾客信息，输入2修改房间信息:";
    int op, loc;
    string info;
    cin >> op;
    if (op == 1)//修改顾客信息
    {
        cout << "请输入需要修改的顾客信息(身份证/姓名):";
        cin >> info;
        for (loc = 0; loc < _guests.size(); loc++)
        {
            if (_guests[loc].GetIdCard() == info || _guests[loc].GetName() == info)
            {
                break;
            }
        }

        if (loc == _guests.size())
        {
            cout << "无该顾客信息，请核实后再行修改!!!\n";
            ReturnMenu();
            return;
        }
        cout << "请选择需要修改的顾客信息内容(1姓名2性别3房间号)";
        cin >> op;
        if (op == 1)
        {
            cout << "请输入修改后的姓名:";
            cin >> info;
            _guests[loc].SetName(info);
        }
        else if (op == 2)
        {
            cout << "请输入修改后的性别:";
            cin >> info;
            _guests[loc].SetGender(info);
        }
        else if (op == 3)
        {
            cout << "请输入修改后的房间号:";
            cin >> info;
            int loc_room;

```

```

for (loc_room = 0; loc_room < _hotelRooms.size(); loc_room++)
{
    if (_hotelRooms[loc_room].GetRoomNumber() == info)
    {
        break;
    }
}

if (loc_room == _hotelRooms.size() ||
_hotelRooms[loc_room].GetRoomStatu() != "空闲")
{
    cout << "该房间不存在或已被占用，无法更改房间!!!\n";
    ReturnMenu();
    return;
}
_hotelRooms[loc_room].SetRoomStatu("占用");
for (int i = 0; i < _hotelRooms.size(); i++)//释放原来被占用房间
{
    if (_guests[loc].GetRoomNumber() ==
_hotelRooms[i].GetRoomNumber())
    {
        _hotelRooms[i].SetRoomStatu("空闲");
        break;
    }
}
_guests[loc].SetRoomNumber(info);
}
else
{
    cout << "输入选项错误!!\n";
    ReturnMenu();
    return;
}
}
else if (op == 2)//修改房间信息
{
    string room_number;
    cout << "请输入修改的房间编号:";
    cin >> room_number;
    for (loc = 0; loc < _hotelRooms.size(); loc++)
    {
        if (_hotelRooms[loc].GetRoomNumber() == room_number)
        {
            break;

```

```

        }
    }
    if (loc == _hotelRooms.size())
    {
        cout << "输入房间编号错误错误!!\n";
        ReturnMenu();
        return;
    }
    cout << "请输入修改后的房间类型:";
    cin >> info;
    _hotelRooms[loc].SetRoomType(info);
}
cout << "修改成功!!!\n";
ReturnMenu();
}

```

```

void CManage::Delete()
{
    system("cls");
    char ch;
    cout << "输入A删除顾客信息， 输入B删除房间信息:";
    cin >> ch;
    if (ch == 'A' || ch == 'a')
    {
        cout << "请输入顾客信息（姓名、身份证号）:";
        string info;
        cin >> info;
        for (int i = 0; i < _guests.size(); i++)
        {
            if (_guests[i].GetName() == info ||
                _guests[i].GetIdCard() == info)
            {
                for (int j = 0; j < _hotelRooms.size(); j++)
                {
                    if (_guests[i].GetRoomNumber() ==
                        _hotelRooms[j].GetRoomNumber())
                    {
                        _hotelRooms[j].SetRoomStatu("空闲"); break;
                    }
                }
                _guests.erase(_guests.begin() + i);
                cout << "删除成功!!!\n";
                ReturnMenu();
            }
        }
    }
}

```

```

        return;
    }
}
cout << "无该顾客信息，请核实后删除!!!\n";
ReturnMenu();
return;
}
else if (ch == 'B' || ch == 'b')
{
    cout << "请输入房间编号:";
    string info;
    cin >> info;
    for (int i = 0; i < _hotelRooms.size(); i++)
    {
        if (_hotelRooms[i].GetRoomNumber() == info &&
            _hotelRooms[i].GetRoomStatu() == "空闲")
        {
            _hotelRooms.erase(_hotelRooms.begin() + i);
            cout << "删除成功!!!\n";
            ReturnMenu();
            return;
        }
    }
    cout << "无此房间信息或该房间非空闲状态，请核实后删除!!!\n";
    ReturnMenu();
    return;

}
else
{
    cout << "输入代码有误，请重新输入!!! \n";
    ReturnMenu();
}
}

void CManage::AddGuest(string idCard, string name, string gender,
    string roomNumber, CHotelTime registerTime, CHotelTime checkoutTime)
{
    CGuest guest(idCard, name, gender, roomNumber, registerTime, checkoutTime);
    _guests.push_back(guest);
}

void CManage::AddHotelRoom(string roomNumber, string roomType, string roomStatu)
{

```

```

        CHotelRoom hotelroom(roomNumber, roomType, roomStatu);
        _hotelRooms.push_back(hotelroom);
    }

void CManage::Save()
{
    // TODO: Add your control notification handler code here
    //保存顾客信息
    string guestInfoPathName = "guest.txt";
    std::ofstream guestInfoPath(guestInfoPathName, std::ios::out);
    if (!guestInfoPath)
    {
        cout << "保存顾客信息失败!!!";
        return;
    }
    guestInfoPath << _guests_head;

    string str;
    for (int i = 0; i < _guests.size(); i++)
    {
        str = _guests[i].GetIdCard() + "      ";
        str += (_guests[i].GetName()) + "      ";
        str += (_guests[i].GetGender()) + "      ";
        str += (_guests[i].GetRoomNumber()) + "      ";
        str += _guests[i].GetRegisterTime() + "      ";
        str += _guests[i].GetCheckOutTime();
        str += "\n";
        guestInfoPath << str;
    }
    guestInfoPath.close();

    //保存房间信息
    string roomInfoPathName = "room.txt";
    std::ofstream roomInfoPath(roomInfoPathName, std::ios::out);
    if (!roomInfoPath)
    {
        cout << "保存顾客信息失败!!!";
        return;
    }
    roomInfoPath << _rooms_head;
}

```

```

for (int i = 0; i < _hotelRooms.size(); i++)
{
    str = _hotelRooms[i].GetRoomNumber() + "    ";
    str += (_hotelRooms[i].GetRoomType()) + "    ";
    str += _hotelRooms[i].GetRoomStatu();
    str += "\n";
    roomInfoPath << str;
}
roomInfoPath.close();

cout << "信息保存成功!!!\n";
getchar();

}

```

5.5 其他文件

1) 建立了一个预编译头文件，辅助程序编写

```

#pragma once
#include <iostream>
#include <string>
#include <map>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;

```

2) main函数

在main函数中建立CManage对象，作为酒店房间管理系统的入口。

```

#include "CManage.h"

int main()
{
    CManage mg;
    mg.Load();//读入文件
    mg.Run();
    mg.Save();//保存数据
    return 0;
}

```

六. 调试分析

6.1 文本读取失败

在开始进行文本读取的时候，发现读出来后的文本是乱码，找了一些解决方法后，发现是因为文本格式为 UTF-8，需要改变文本格式为 Unicode。改变方法是使用系统文本工

具打开文件，另存为时在最下方通过下拉框选择格式 **Unicode** 进行保存即可，这样便能正常读写文件。

6.2 输出的格式化

之前打印的时候，格式会不断变换，因为不同名称或者属性的长短不同，之后使用 `setw` 函数格式化输出，使得字符串能够保持固定位置。

七. 用户使用说明

7.1 系统环境

系统开发平台：中文 Windows10

系统开发工具：Visual Studio 2019、Dev-C++

系统开发语言：C++

文本编辑器：Notepad++

7.2 文本输入输出

系统加载时会自动调用，加载 `room.txt` 以及 `guest.txt` 文本中的数据，并填充到系统所使用到的数据结构中，无需用户手动干预导入功能。同时数据文本导入时会提示导入结果，如果导入失败，后续可通过重新数据文本达到下次数据读取的功能。当系统菜单栏中有保存数据的功能，同时当正常操作退出系统时，也会进行数据保存，所以这里推荐用户正常退出系统，防止数据的丢失。

7.3 新增房屋

按照系统菜单提示，按 3 号键即可进入新增房屋的功能项，可根据提示完成后续功能。

7.4 顾客住房登记

按照系统菜单提示，按 1 号键即可进入住房登记的功能项，可根据提示完成后续功能。

7.5 顾客退租

按照系统菜单提示，按 2 号键即可进入新增房屋的功能项，可根据提示完成后续功能。

7.6 查询显示

按照系统菜单提示，按 4 号键即可进入查询的功能项，通过提示可选择查看顾客信息或者房间信息。

7.7 修改

按照系统菜单提示，按 6 号键即可进入修改功能，能够修改顾客姓名、性别以及房间号信息，或者修改房间的类型信息。

7.8 删除

按照系统菜单提示，按 5 号键即可进入删除的功能项，可以删除根据顾客信息删除顾客的住房记录或者根据房间编号删除房间。

7.9 退出系统

按照系统菜单提示，按 8 号键即可正常退出系统。

八. 测试结果

8.1 菜单功能测试

在正常打开程序后，读取文件，之后便能调转到主菜单页面。效果显示如下图所示：

图 8-1 主菜单页面

8.2 新增房间测试

按“3”键即可选择新增房间，之后会进行提示输入房间的特性，效果显示如图 8-2 所示：

图 8-2 新增房间功能

8.3 顾客住房登记测试

按“1”键选择进入住房登记功能，系统会提示输入房间编号，如果房间不存在或已被占用，会进行错误提示。如果能够正常入住，则会进行成功提示，具体表现如图 8-3 所示

图 8-3 住房登记

8.4 顾客退房测试

用户按“2”键进入退房页面，根据提示输入内容，显示如下图所示：

图 8-4 住客退房

8.5 文本读取以及显示测试

系统程序启动时会读入 “guest.txt”，“room.txt” 文档，读入后，按键“4”可进入查询功能，按照提示可选择查看租客信息或者房间信息，查看租客信息显示结果如图 8-5 所示，房屋信息如图 8-6 所示：

图 8-5 租客信息显示

8-6 房间信息

8.6 修改测试

按键“6”可进入修改功能，具体如下图所示：

8-7 修改租客信息

8.7 删除测试

按键“5”可删除租客或者房间信息，有良好的提示，如图下所示

8-8 删除

8.8 退出系统测试

按键“8”选择退出系统，退出系统后会自动执行文件保存功能，如图8-9所示：

图 8-9 退出保存

写入的文档如下图所示

8-10 guest 文档显示

8-11 room 文档显示

九. 程序设计总结

在这次课程设计中，通过利用 C++实现宾馆客房管理系统，加深了我对 C++的理解。设计过程中，依靠类的封装，通过向外提供访问类私有变量的函数，提高数据的安全性。

在程序设计中，我采用分文件的格式进行编写：在头文件中，实现类的定义和成员变量、成员属性的声明，包括访问权限的控制；将具体类的方法实现部分放到 `cpp` 文件中。此举避免了代码冗长，使结构看上去更加清晰。我还懂得了程序开发中的一些比较重要的步骤并且学会了一些不太熟悉的知识，比如需求分析、类的设计以及类与类之间的关系等。面向对象程序设计作为一门具有极强的实践性的课程，使我加强了灵活应用理论知识的能力及面向对象程序设计技能。

在程序调试和分析的过程中，我学会了用程序设计的思维考虑问题，看出对程序设计者学习能力的要求。开发程序会不断遇到问题，要通过互联网和文档资料，学会解决探索更多的新技术与新方法，有选择性的接受新理念也是很有必要的。在开发工具选择上，我果断地使用功能强大的大型集成开发环境，很大程度上提高了工作效率。

通过课程设计，我既复习了以前的旧知识，又学到了一些新的知识；设计增强了我们用所学知识去解决具体问题的能力，进一步培养了我们独立思考问题和解决问题的能力。我明白了不能零散被动地接受知识，而是要主动地去吸收渗透。同时也要习惯独立自主地完成工作，在困难中寻求帮助，加强和同学间的互帮互助，相信自己会在以后的学习和工作更加有经验。

由于时间仓促，这暂时只是一个简单的管理系统，代码规范以及质量上存在一定的不足，大部分功能也不够完善，还需要花时间去重构以及完善。

十. 参考文献

- [1] Paul Deitel, Harvey Deitel. C++ How to Program[M]. Ninth Edition. Pearson Education, 2014.
- [2] Siddhartha Rao. Sams Teach Yourself C++ in One Hour a Day[M]. Eighth Edition. Pearson Education, 2017.
- [3] 明日科技编著. C++从入门到精通[M]. 第四版. 北京:清华大学出版社, 2019. 10.
- [4] (美) Prata.s 著; 张海龙, 袁国忠译. C++ Primer Plus 中文版[M]. 第6版. 北京:人民邮电出版社, 2012. 7.
- [5] Stanley B. Lippman , Josée Lajoie , Barbara E. Moo. C++ Primer[M]. Fifth Edition. the United States: Addison-Wesley, 2012. 8.